

O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA TAQLID SO'ZLARNING O'RGANILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6386929>

Ibrohimova Zulayho Rashid qizi

Xolmo'minova Sevara Shavkat qizi

Xolmatova Munisa Abdusalom qizi

Denov nomidagi tadbirkorlik va pedagogika instituti,

Ijtimoiy va gumanitar fanlar fakulteti,

Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili yo'nalishi

203-guruh talabalari

Annotatsiya: *Ushbu maqolada taqlidiy yoxud tasviriy so'zlar haqida fikr yuritib, turkiy tillar oilasiga mansub tillarda uchraydigan tasviriy so'zlar haqida ma'lumot berishga urunib ko'rdik. Taqlidiy so'zlarga tavsif berishda tilshunos olimlarning ilmiy izlanishlarini, taqlidiy so'z borasida o'zbek tilshunosligida taqlidiy so'zlarning o'rganilish tarixi, uning mavjud ilmiy va ilmiy-nazariy adabiyot va darsliklarda aks etishi kabi tomonlariga to'xtaldik.*

Tayanch tashunchalar: *mimologiya, taqlid so'z, tovushga taqlid, holatga taqlid.*

Taqlidiy so'zlar o'zbek tilida, shuningdek boshqa turkiy tillarda ham o'zining barcha xususiyatlari bilan boshqa so'z turkumlaridan farq qiladigan so'zlar kategoriyasidir.

Taqlidiy so'zlarning eng muhim xususiyatlaridan biri shundaki, ular o'z qurilishiga ko'ra aniq bir xillikka ega va shu tufayli bu kategoriyadagi so'zlarni osonlikcha ma'lum bir formula asosida joylash hamda aniq shakllangan guruhlariga ajratish mumkin¹.

Taqlidiy so'zlarning qurilishidagi bu o'ziga xoslik dastlab N.I. Ashmarin tomonidan o'rganilgan. Uning "О морфологических категориях подражаний в чувашском языке" nomli asri Chuvosh tilidagi taqlidiy so'zlarning formant razryatlariga bag'ishlangan bo'lib, bu asarda chuvosh tilidagi taqlidiy so'zlarning 115 formasi mavjudligi aytiladi. N.I. Ashmarin bu asarida taqlidiy so'zlar o'zagiga qo'shiladigan struktura elementlari yangi ma'nodagi so'zlar o'zagiga qo'shiladigan struktura elementlari yangi ma'nodagi so'zlar yasamasdan, balki faqat oldingi ma'noga qo'shimcha semantik ottenka berishini aytadi va shuning uchun u bunday struktura elementlariga nisbatan affiks terminini qo'llamasdan, ularni "Отличителлар²", deb nomlaydi.

Turkiy tillarda taqlid so'zlar o'ziga xos xususiyatlarga ega. Taqlid so'zlar - ma'no va shakliy xususiyatlariga ko'ra, alohida guruhni tashkil qiluvchi, kishilar, hayvonlar va

¹ N.I. Ashmarin. О морфологических категориях подражаний в чувашском языке, Казань, 1928, 9-бет.

² O'sha asar, 9-бет.

boshqa jonli, jonsiz narsalarning tovushini, harakat-holat obrazini taqlidini ifodalovchi soʻzlar. Taqlid soʻzlar lugʻaviy maʼno anglatmasligi, maxsus sintaktik shakllarga ega emasligiga koʻra mustaqil soʻz turkumlaridan, soʻzlar oʻrtasidagi munosabatni bildirmasligiga koʻra yordamchi soʻzlardan, emotsional-ekspressiv xususiyatlarga ega emasligiga koʻra undovlardan farq qiladi. Taqlid soʻzlarni oʻrganuvchi soha mimologiya deb ataladi. N.I. Ashmarin 1918- yilda Qozonda “Основы чувашской мимологии” asarini eʼlon qildi. Bu asarda taqlid soʻz maʼnosidagi "mimema" terminining mohiyati birinchilardan boʻlib izohlab berilgan. N.K.Dmitriyev turkiy tillardagi taqlid soʻzlarni oʻrganar ekan, N.I.Ashmarin klassifikatsiyasi va memimologiyasidan foydalandi. N.K.Dmitriyev taqlid soʻzlar maʼnosida “mimema” terminini ishlatdi va uning mohiyatini yoritib berdi. N.K.Dmitriyev taqlid soʻzlarni toʻrt guruhga ajratgan: 1) tovushga taqlidni bildiruvchii soʻzlar: pit-pit - qadam tovushi. tiraq - zarb tovushi, lup-lup - yengil jismning tushishidagi tovush. tingir - quruq va tartibsiz tovush, jingʻir - qoʻngʻiroq tovushi. tiqir - sanalayotgan tangalar tovushi; 2) yorugʻlik holati va harakatini bildiruvchi taqlid soʻzlar: aput-aput - tebranib bormoq, pir-pir - uchish holati, efil-efil - yengil tebranish, pir- pir - yonishga nisbatan, parit-parit - yorugʻlik holatiga nisbatan; 3) tirik organizm holati bilan bogʻliq taqlid soʻzlar: hisit- shamollashda, tomoq boʻgʻilishida eshitiladigan tovush, ipit-ipit - quvonchdan qiyqirish, tirit-tirit- sovuqdan qaltirash, zangirdamaq - tishlarning takillashi; 4) bolalar nutqiga taqlidni bildiruvchi soʻzlar yoki bolalar nutqi shakllari: buva - suv, nine - ona, ninni - alla.

Turkologiyada taqlidiy soʻzlarni oʻrganishga bagʻishlangan maxsus ishlar oʻtgan asrning yigirmanchi yillaridan keyin yuzaga kelgan va turkiy tillarning koʻpchiligida taqlidiy soʻzlar kategoriyasi u yoki bu darajada ishlangan. Oʻzbek tilshunosligida esa bu masala 60-yillargacha alohida tadqiqot obyekti sifatida oʻrganilgan emas. Oʻsha paytgacha oʻzbek tili boʻyicha yozilgan grammatikalarda va qoʻllanmalarda taqlidiy soʻzlarga juda kam oʻrin berilgan va ularning koʻpchiligida taqlidiy soʻzlar undov soʻzlarning ajralmas qismi sifatida koʻrsatilar edi. Oʻtgan asrning ikkinchi yarmidan boshlab taqlidiy soʻzlar masalasi olimlarimiz eʼtiborini oʻziga tortdi. Ular mavzu ustida maʼlum darajada kuzatishlar olib borib, u yoki bu holatdagi oʻz fikrlarini oʻrtaga tashladilar. Jumladan, A.N.Kononov «Oʻzbek tili grammatikasi» asarida taqlidiy soʻzlarni undovlarning bir koʻrinishi deb koʻrsatsa, 1956-yili nashr qilingan «Hozirgi turk adabiy tilining grammatikasi» asarida ularni alohida soʻz turkumi qilib ajratadi. Demak, A.N.Kononov oldingi asarlarida tasviriy soʻzlarni undovlarning bir turi sifatida koʻrsatsa ham, 1956-yili ularni mustaqil soʻz turkumi qilib ajratish kerak, degan xulosaga keladi va «Hozirgi oʻzbek adabiy tili grammatikasi» asarida bu xulosasini qatʼiy bayon qiladi. A.Gʻulomov oʻzining maktablar uchun tuzgan darsliklarida, «Oʻzbek tili morfologiyasiga kirish» asarida taqlidiy soʻzlarni undovlarning bir turi sifatida koʻrsatsa-da, 1957-yil avgustida maktablarda oʻzbek tilini oʻqitishni yaxshilash masalalari boʻyicha oʻtkazilgan respublika konferensiyasida qilgan maʼruzasida

taqlidiy soʻzlarni ayrim tur qilib ajratish lozimligini alohida qayd qiladi. U.Tursunov va J.Muxtorov, S.Mutallibov, S.Usmonovlar oʻz asarlarida tasviriy soʻzlarni undovlardan ajratib, alohida soʻz turkumi sifatida qaraydilar. S.Mutallibov 1956-yili «Oʻqituvchilar gazetasi»da taqlid soʻzlar toʻgʻrisida maqola eʼlon qildi. Bu maqolada tovushga taqlid soʻzlar ham, obrazli soʻzlar ham tovushga taqlid soʻzlar termini bilan ataladi. Ishda ancha chalkash fikrlar ham aytilgan. Ammo S.Mutallibov keyinroq nashr qilgan ocherklarida bu masalaga aniqliklar kiritdi. Lekin har ikkala ishda ham tasviriy soʻzlarga oid ayrim misollarni izohlashda ayrim chalkashliklarga yoʻl qoʻyilgan. Masalan, koʻproq tovushga taqlid soʻzlarni harakat va holat tasvirini bildiruvchi soʻzlar bilan aralashtirib yuborish hollari uchraydi. Uning maqolasida yaltiroq, yalt-yult, lim-lim, gʻimir-gʻimir soʻzlarini, ocherklarida esa dikillamoq kabi soʻzlarni tovushga taqlid deb atashi fikrimizning isbotidir. Keltirilgan soʻzlarni tovushga taqlid soʻz emas, holatga taqlid (obrazli) soʻzlar deb hisoblash kerak.

S.Mutallibov tovushga va holatga taqlid soʻzlarni birlashtirib, ularga quyidagicha taʼrif beradi: «Hayvonlar, jonivorlar, qush-qurtlar va odamlar, narsalar harakatidan paydo boʻlgan tovushlarga shartlicha taqlid qilib yasalgan soʻzlar tovushga taqlidiy soʻzlar deb ataladi». Bu taʼrif taqlidiy soʻzlarning barcha xususiyatlarini oʻzida mujassamlashtira olmaydi. Bu taʼrifda holatga taqlid soʻzlarga fikr bildirilmagan. Muallifning taqlidiy soʻzlar yasalishi toʻgʻrisidagi fikri ham eʼtirozdan xoli emas. Eng avvalo taqlidiy soʻzlarning yasalishi bilan ulardan boshqa soʻz turkumlarining yasalishlarini farqlash kerak, yaʼni ularga bir hodisa sifatida qarash yaramaydi. Tadqiqotchi tovushga taqlid soʻzlar morfologik yasalish xususiyatiga ega deb taʼkidlaydi-yu, lekin koʻproq ishda taqlidiy soʻzlardan feʼl, ot, sifat kabi boshqa soʻz turkumlarining yasalishi toʻgʻrisida gapiradi. S.Mutallibov taqlidiy soʻzlarning turlari haqida gapirib shunday yozadi: «Tovushga taqlidiy soʻzlar tuzilishi asosiga koʻra ham ikkiga ayriladi: a) eshitgan tovushga shartlicha taqlid qilib yasalgan soʻzlar: pish-pish uxlamoq, taq-taq yurmoq; b) narsalar va hodisalar koʻrinishiga shartlicha taqlid qilib yasalgan soʻzlar: yalt-yult, lim-lim.

Tasnifdan obrazli soʻzlar tovushga taqlid soʻzlarning bir turi, uning bir koʻrinishi ekan, degan xulosaga kelish mumkin. Bu yerda termin qoʻllashdagi yanglishlik sezilib turibdi. Soʻngra muallif taqlidiy soʻzlarning semantik guruhlarini nima uchundir tuzilishiga koʻra deb hisoblaydi. Turkologlardan N.A.Kononov, N.A.Baskakov, L.N.Xaritonovlar taqlidiy soʻzlarni anglatgan maʼnolariga qarabgina yuqoridagi kabi ikki guruhga ajratadilar. S.Mutallibov taqlidiy soʻzlarning takrorlanishini, juftlashgan shakllarini «qoʻshma taqlidiy soʻzlar» sifatida talqin qiladi. Bu oʻrinda ham yanglishlik mavjud. Aslida takror, juft soʻzlar bilan qoʻshma soʻzlar orasidagi farq bularni bir terminga birlashtira olmaydi. «Hozirgi zamon oʻzbek tili» asarida taqlidiy soʻzlar «mimemalar» termini ostida, qisqa boʻlsa-da, alohida kategoriya sifatida ajratilib koʻrsatiladi. Ammo asarning baʼzi boblarida u undovlar sifatida qarayverilgan. U.Tursunov, J.Muxtorovlarning «Hozirgi

zamon o'zbek tili. Morfologiya» qo'llanmasida taqlidiy so'zlar qisqa bo'lsa-da, alohida kategoriya sifatida o'rganilgan. Mualliflar taqlidiy so'zlarga quyidagicha ta'rif beradilar: «Taqlidiy so'zlar shaxs, predmet va turli jonivorlar tovushining, harakat va holat obrazining tashqi olamdan olgan taqlidi-kopiyasidir. Taqlidiy so'zlar turli xildagi ixtiyoriy yoki ixtiyorsiz tovush va qichqiriqlarni, harakat va holat obrazini bildiradi». U.Tursunov, J.Muxtorov, Sh.Rahmatullayevlar tomonidan nashr etilgan «Hozirgi o'zbek adabiy tili» asarida ham taqlidiy so'zlar haqida yuqoridagi kabi fikrlar bildirilgan.G'.Abdurahmonovning umumiy tahriri ostida chop etilgan, E.Begmatov tomonidan yozilgan «Hozirgi o'zbek adabiy tili» asarida taqlidiy so'zlar «Tasviriy so'zlar» termini ostida berilib, nisbatan kengroq ma'lumotlar berilgan. Unda tasviriy so'zlarga quyidagicha ta'rif beriladi: «Obyektiv olamdagi xilma-xil tovushlar hamda narsa va hodisalar harakatining obrazli holatlariga taqlid qilish orqali paydo bo'lgan so'zlar tasviriy so'zlar deb ataladi».

Asarda tasviriy so'zlar ma'no jihatidan ikkiga: taqlidiy so'zlar va obrazli so'zlar; tuzilishiga ko'ra uchga: sodda, takroriy va juft tasviriy so'zlarga bo'lib o'rganilgan. Shuningdek, tasviriy so'zlarning ba'zi fonetik xususiyatlari, tasviriy so'zlarning so'z yasash tizimidagi o'rni, ulardagi otlashish (shov-shuv+i kabi) hodisasi va ularning muhim sintaktik vazifalari haqida fikr yuritilgan. O'zbek tilshunosligida tasviriy (taqlidiy) so'zlarni o'rganish borasida R.Qo'ng'urovning xizmatlari katta.R.Qo'ng'urovning tasviriy so'zlar borasidagi ilmiy kuzatishlari natijasida «O'zbek tilida taqlidiy so'zlar haqida ba'zi mulohazalar», «O'zbek adabiy tilida tasviriy so'zlarning fonetik xususiyatlari haqida», «O'zbek tilida taqlidiy so'zlarning o'rganilishi haqida», «Tasviriy so'zlarning leksik xususiyatlari haqida», «Hozirgi zamon o'zbek tilida tasviriy so'zlarning semantik klassifikatsiyasi» kabi qator maqolalari yuzaga keldi. U bu boradagi, ya'ni, o'zbek tilshunosligida tasviriy so'zlarning umumiy tavsifi, qurilish, so'z yasash tizimidagi o'rni, fonetik, leksik, grammatik, sintaktik xususiyatlarini umumlashtirib, 1962-yilda nomzodlik dissertatsiyasini himoya qildi va 1966-yilda «O'zbek tilida tasviriy so'zlar» nomli monografiyasi nashr etildi. Bu ish so'nggida tasviriy so'zlarning qisqacha lug'ati ham berilgan.R.Qo'ng'urov monografiyaning «Tasviriy so'zlarning o'rganilish tarixidan» deb nomlangan qismida turkologiyada tasviriy so'zlarning o'rganilishi haqida to'xtalib, turkolog olimlarning tasviriy so'zlar borasidagi qarashlariga u yoki bu darajada fikr bildiradi. «O'zbek tili grammatikasi» (1975) ning «Taqlid so'zlar» qismi ham R.Qo'ng'urov tomonidan yozilgan va bu asarda olimning ushbu so'zlar turkumiga oid asosiy qarashlari o'z ifodasini topgan.

Taqlidiy so'zlar kishilar, boshqa jonli va jonsiz predmetlar va hodisalar chiqargan tovushlar taqlidni ularning turli xil ko'rinishi, holat, harakatlari tasavvurini ifodalovchi birliklar sifatida izohlangan hamda tovushga taqlid va obrazga taqlid so'zlar tarzida guruhlangan. O'z navbatida, har bir guruh yana ma'lum semantik maydonlarga birlashtirilgan. Masalan, tovushga taqlid so'zlar – jonli predmetlar tovushiga taqlid

asosida: kishilarning harakatlaridan paydo bo'lgan va turli hayvon, jonivorlar tovushlariga; jonsiz predmetlar tovushiga taqlid asosida: qattiq jismlar; har xil mexanizmlar, motorlar, transport kabilarning harakatidan va qurollardan o'q uzish paytida paydo bo'lgan; gazsimon predmetlar va suyuqliklar harakatidan paydo bo'lgan tovushlarga taqlid so'zlar tarzida umumlashtirilgan. Ayni paytda bu semantik maydonga kirmaydigan g'arj-g'urj, chip-chip, jiz-biz, chirt-chirt singari taqlidiy so'zlar ham borligi ta'kidlab o'tilgan.

Obrazga taqlid so'zlar esa harakatni va uning tavsifini bildiruvchi; kishi va boshqa predmetlarning holati, tashqi ko'rinishi tasvirini ifodalovchi, yorug'lik tasvirini ifodalovchi semantik guruhlariga birlashtirilgan. Ularning ma'nolari matnda o'zgarishi mumkinligi ham ta'kidlab o'tilgan: «Bir tasviriy so'z ma'lum o'rinda tovushga taqlidni bildirsa, boshqa o'rinda unga omonim sifatida narsa va hodisalarning harakat-holatobrazini ifodalaydi. Bu ma'no esa kontekstda oydinlashadi. Chog'ishtiring: Devor gup etib quladi (tovushga taqlid so'z) – gup-gup qor yog'moqda (obrazli so'z); Osh burq-burq qaynamoqda (tovushga taqlid so'z) – Burq-burq tutun tarqaladi (obrazli so'z)».

1978-1980 yillarda R.Qo'ng'urovning «Hozirgi o'zbek tilida o'zgarmaydigan so'zlar» asari nashr etildi. Asarning ikkinchi qismi taqlidiy va modal so'zlar tadqiqiga bag'ishlangan bo'lib, muallifning bu boradagi avvalgi qarashlari yangiliklar bilan to'ldirildi va material o'quv jarayoniga moslab bayon qilindi. R.Qo'ng'urov taqlidiy so'zlar sinonimiyasiga ham e'tiborni qaratadi va yig'lamoq semasi ostida birlashadigan so'zlarni tahlil qiladi. Ular quyidagilar: bag'-bug', big'-big', biq-biq, piq-piq, inga-inga. Yoki doira ovozi - baqa-bang, gij dang, gij bang, gij dang-gij dang, taka-tum-tak; kulmoq - xoxolamoq, gurr etib kulmoq, voh-ho-ho deb kulmoq, hiringlamoq, irjaymoq, tirjaymoq, jilmaymoq; karnay ovozi - vahat-vaha, vahu-vaho, vot-vot, vot-vut; bedananing sayrashi - vit, vag'-vag', bid-bildiq, vavag' kabi elementlar sinonimiyasini keltiradi.

Shuningdek, muallif tasviriy so'zlar polisemiyasi haqida ham muhim fikrlar aytgan. Turli xil predmetlar chiqargan ma'lum darajada bir-biriga yaqin, o'xshash tovushlarni tasvirlash jarayonida tasviriy so'zlarda polisemiya hodisasi yuz beradi. Masalan: vish (vish-vish): vishillagan moddalar, vishillatib pivo quymoq, ilonning vishillab yurishi, qilichni qinidan vish etib chiqarmoq, raketalarning vish-vish ovozi kabi. Yoki viz-viz: o'qning uchgan ovozi, arining uchishi, qishdagi qattiq shamol ovoziga nisbatan; gup-gup: yurakning qattiq urishi, issiq yolqinning yuzga urilishi, qorning qattiq yog'ish jarayoni; vijir-vijir: qushlar to'dasining sayrashi, quyosh selida poyonsiz qirlarning tasviri, go'shtning olovda kuydirilgan holatini ifodalashda tasviriy so'zlar ma'nosida kengayish - polisemantizm yuz bergan.

R.Qo'ng'urov so'zlarning ko'chma ma'noda ishlatilishi (ma'nolar konnotatsiyasi) ham stilistik qiymat kasb etishini ko'rsatib o'tgan. Masalan, o'zbek tilida vag'illamoq tasviriy fe'l aslida kishining baland ovoz bilan to'xtovsiz gapirishi tasviri uchun ishlatiladi. Ammo daryoning tezlik bilan, baland ovoz chiqarib oqishiga nisbatan ham shu tasviriy

fe'ldan foydalanish mumkin. Akillamoq itga nisbatan qo'llaniladi, badiiy va so'zlashuv uslublarida ba'zan kishiga nisbatan ishlatilishi ham mumkin: Qirq ikki gradus, Gitler akkilar, Bizning yengilishga qish bo'ldi sabab singari.

Turkiy tillardagi taqlid so'zlar, taqlid so'zlarning shakllanishi va taraqqiyoti, janubiy turkiy tillar mimologiyasi, gaga-uz, qrim-tatar, ozarbayjon, turkman tillaridagi taqlid so'zlarning xususiyatlari misollar asosida yoritilgan. Taqlid so'zlarning izohli lug'ati keltirilgan.³ Hozirgi turkiy tillarda taqlid so'zlar ikki turga ajratiladi: 1. Holat (obraz)ga taqlidni bildiruvchi so'zlar (videomimemalar): yalt, yarq, milt- milt, biliq, dir-dir. 2. Tovushga taqlidni bildiruvchi so'zlar (sonomimemalar): tars, turs, dars. Turkiy tillardagi taqlid so'zlarning xususiyatlarini quyidagicha umumlashtirish mumkin:

1. Barcha turkiy tillardagi taqlid so'zlarning fonetik tuzilishi, tarkibi bir xil: cvc: qadimgi turk-sap, qirg'iz -cip\ cvcc: boshqalar. sarq, qozoq- siyk.. boshqalar. satir, tatar-dobir, turk-gurul, o'zbek- lapang; cvccvc: tatar-saldir ; turk-saqqir, gumbir, yildir.

2. Taqlid so'zlar yakka (tatar-gop, o'zbek- g'ing) , juft (tatar-dobir-satir), takror (turk-isil-isil, ozarbayjon-.sarq-sarq) ko'rinishlarda bo'ladi. Juft taqlidiy so'zlarda ikkinchi qism aks-sado so'z bo'lib, unda, avvalo, tor unli boshqacha tus oladi: tur. langir-lungur (soqovlanib gapirishga taqlid) kabi. U.Tursunov, J.Muxtorov, Sh.Rahmatullayevning «Hozirgi o'zbek adabiy tili» asarida esa «Takroriy taqlidiy so'zlar shu so'zlarning takrorlanishi asosida tuziladi, bunda fonetik o'zgarish bo'lishi, so'z bir necha marta takrorlanishi mumkin: piqir-piqir, paq-puq, tars-turs kabi. Juft taqlidiy so'zlarda esa bir necha taqlidiy so'z juftlashadi: taka-tum-tak, pluq-qum-prr kabi» deb izohlangan.

Taqlid so'zlarga yaqinroq qadimgi turkiy yodnomalarda ham duch kelinadi: Näñ yilsig' budunqa olurmadim, ichrä ashsiz, tashra tonsiz yabiz yablaq budunta uzä olurtum (Mol, yilqilik xalqqa (xoqon bo'lib) o'rnashmadim. Ichi oshsiz, toshi kiyimsiz (och-yalang'och), yovuz, yomon xalq uza o'rnashdim. Kultegin.

Demak, turkiy tillarda taqlid so'zlar qadimgi yodnomalar tilida ozchilikni tashkil qilgan bo'lsa, ushbu tillarning keyingi taraqqiyoti natijasida ular miqdori ancha ko'paygan.

3. Taqlid so'zlar nomlash xususiyatiga ega emas.

4. Taqlid so'zlar yasalmaydi, ammo yasalish asosi bo'la oladi. Turkiy tillarda taqlid so'zlardan fe'l, ot, ba'zi hollarda sifat yasaladi: qoraqalpoq-suppay", ozarbayjon-qicgiriq, turk- oksuruk -yo'tal; yildirak-yashin; yildirim -chaqmoq boshqalar. bitibildik, o'zb. lovullamoq, xurrak, qarsak, sharshara, so'lqildoq, yaltiroq. shaqildoq, hiqildoq, yiltiroq.

5. Taqlid so'zlar barcha turkiy tillarda yordamchi fe'llar bilan birikib qo'shma fe'l hosil qilishda ishtirok etadi: ozarbayjon- g'onag'ele; turk-zannet; oltoy- qult et, qalt et; qozoq-selq et; o'zbek- milt-milt qilmoq, taq etmoq.

³ Дмитриев Н.К. К изучению турецкой мимаюгии. В книге. -Строй пиоркских языков. -М., 1962. -С. 59-109.

6. Taqlid so'zlar gapda asosan, aniqlovchi, hol vazifasida keladi. Otlashganda esa quyidagi vazifalarni bajaradi: a) ega: Qo'yning "baa "si, musichaning "g'uv-g'uvi" eshitildi; b) to'ldiruvchi: O'z g'uv-g'uviga o'zi shaydo bo'lgan guzarga yaqin qoldi.⁴

Yuqorida keltirilgan asarlarning ko'pchiligida aynan bir xil shaklda takrorlangan taqlidiy so'zlarni (taq-taq, miyov-miyov kabi) takroriy taqlidiy so'zlar, biror fonetik jihatdan o'zgarib takrorlangan taqlidiy so'zlarni juft taqlidiy so'zlar (apil-tapil, g'ivir-shivir kabi) deb qaralgan. Biz ham mazkur ishimizda bugungi tilshunosligimizdagi ana shu qarashlarga tayandik. Garchi so'zlarning ushbu turkumi tilshunosligimizda ham taqlidiy so'zlar, ham tasviriy so'zlar deb nomlanib kelayotgan bo'lsa-da, ulardan taqlidiy so'zlar atamasini qo'llashni lozim topdik. Ularning lug'atlarda berilish xususiyatlarini o'rganishdan avval taqlidiy so'z borasida o'zbek tilshunosligida taqlidiy so'zlarning o'rganilish tarixi, uning mavjud ilmiy va ilmiy-nazariy adabiyot va darsliklarda aks etishi kabi tomonlariga to'xtaldik. Keyingi qismda esa bevosita izohli lug'atlarda uchraydigan taqlidiy so'zlar haqida mulohaza yuritiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Н.И.Ашмарин. О морфологических категориях подражений в чувашском языке, Казань, 1928, 9-бет.
2. Н.И.Ашмарин. О морфологических категориях подражений в чувашском языке, Казань, 1928, 9-бет
3. Дмитриев Н.К. К изучению турецкой мимаюгии. В книге. -Строй пиоркских языков. -М., 1962. -С. 59-109
4. X.A.Dadaboyev, Z.T. Xolmanova—“TURKIY TILLARNING QIYOSIY-TARIXIY GRAMMATIKASI”--- “Tafakkur bo'stoni” Toshkent —2015.142-144-B.

⁴ X.A.Dadaboyev, Z.T. Xolmanova—“TURKIY TILLARNING QIYOSIY-TARIXIY GRAMMATIKASI”--- “Tafakkur Bo'stoni” Toshkent —2015. 142-144-B.